

KURASHCHILARNING UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIGI DINAMIKASI

Tangriyev Alisher Jumanazarovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti pedagogika fanlari doktori
(DSc), v.b.professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230967>

Annotatsiya. *Maskur maqolada yakkakurash sport turiga ixtisoslashgan bolalar va o'smirlar sport maktabida o'quv mashg'ulot guruxlarida shug'ilanuvchi 14 yoshli kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifat darajalari tezkorlik, kuch, chaqonlik, egiluvchanlik, chidamkorlik sifat ko'rsatkichlari qanday shakillanib kelayotgani tatqiq qilingan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy yuklamalar, jismoniy sifatlar, chidamkorlik, tezkorlik, chaqonlik, kuch, egiluvchanlik jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari.*

Аннотация. *В данной статье рассмотрены показатели общей физической подготовленности и физического качества борцов 14 лет, занимающихся в учебно-тренировочных группах детско-юношеской спортивной школы по единоборствам, как качественные показатели скорости, силы, ловкости, гибкости, и выносливость формируются.приходить запрещено.*

Ключевые слова: *физические нагрузки, физические качества, выносливость, быстрота, ловкость, сила, гибкость, показатели физического развития.*

Annotation. *In this article, the general physical fitness and physical quality levels of 14-year-old wrestlers participating in training groups at a children's and youth sports school specializing in martial arts, how the quality indicators of speed, strength, agility, flexibility, and endurance are formed. coming is prohibited.*

Key words: *physical loads, physical qualities, endurance, quickness, agility, strength, flexibility indicators of physical development.*

Dolzarbliigi: Respublikamizda yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda ixtisoslashgan bolalar va o'smirlar sport maktablari, jumladan olimpiya zaxiralar markazlari, sport klublar, va sport tayyorgarlik markazlari, maktablarda faolyat yurutuvchi jismoniy tarbiya va sport soxasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shularni inobatga olgan holda yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni yangi fundamental ilmiy-amaliy isbotlangan vositalar yordamida shakillantirish hamda takomilashtirish lozim. Yurtboshimiz yaratib bergan imkoniyatlar va shart sharoitlardan foydalanib ta'lim sifatini oshirish, jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan talabni yanada targ'ib etib, yoshlarimizni jismonan baquvat, aqlan yetuk qilib tarbiyalash eng asosiy maqsadlarimizdan biri desak mubolag'a bo'lmeydi. Kurash sport turi bilan shug'ilanib kelayotgan yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajalari va tog'ri talqin etilgan vazifalar yuksak natijlarni qo'lga kiritishlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Berilgan keng imkoniyatlardan foydalanib kurash sport turi bilan mashg'ulotlar olib borayotgan 14 yoshli sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari qay darajada shakillanib kelayotganligini aniqlash uchun mazkur tatqiqot amolyoti olib borildi [1,2,3].

Tatqiqotni maqsadi: 14 yoshli kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajalari dinamikasini aniqlash.

Tatqiqotni vazifasi: 14 yoshli kurashchi qizlarning jismoniy tayyorgalik, jismoniy sifat ko'rsatkichlarini aniqlash.

Tatqiqotni obyekti: 14 yoshli kurashchi qizlarning mashg'ulot jaroyoni.

Tatqiqotning predmeti: o'quv mashg'ulot guruxlarida shug'ullanuvchi 14 yoshli kurashchi qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarlik dinamikasini tatqiq qilish.

Tatqiqotni usullari: ilmiy uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogic kuzatuv, pedagogik testlar, matematik-statistik tahlil.

Tatqiqotni tashkilashtirish: Qashqadaryo viloyati shaxrisabz shaxri Bolalar va o'smirlar sport maktabida o'quv mashg'ulot guruxlarida shug'ullanuvchi yosh kurashchilarning o'quv mashg'ulotlari jarayonida o'tkazildi. Tajribalarimizda 14 yoshli kurashchilar ishtirok etishdi.

O'tkazilgan tatqiqot natijalari va muhokamasi. Hozirgi kunda kurash sport turi bo'yicha ko'plab yuqori malakali murabbiylarning yosh sportchilar bilan olib borayotgan mashg'ulot jarayonlari yuqori natijalarni qayt etib mamlakatimiz sharafini yanada yuksaklarga ko'tarishgan bo'lsa, ko'plab olimlarimiz ham ushbu sport turi bo'yicha o'z izlanishlari bilan yoshlarning mashg'ulot jarayonlarida sportchilarga berilayotgan jismoniy yuklamalarning tog'ri taqsimlanishi va yosh sportchilarning xato kamchiliklarini aniqlab ularni bartaraf etishga ko'maklashmoqda.

Umumiy jismoniy tayyorgalik darajalarining shakllanib borish ko'rsatkichlari har bir belgilangan nazorat sinovlari orqali aniqlab olindi.

14 yoshli kurashchilarning mashg'ulot davomida jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari dinamikasi qay darajada yaxshi shakllanib kelayotganini aniqlash uchun amaliy nazorat sinovlari olindi. Dastlab tanlab olingan amaliy nazorat sinovi 60m masofaga yugurish orqali bajarilib unda yosh kurashchilarning tezkorlik jismoniy sifat ko'rsatkichlari aniqlab olindi. Tayyorlov guruxi kurashchilari tajribadan avval 10.2 ± 1.2 sekund ni tashkil etgan bo'lsa, tajriba so'ngiga kelib ularning natijalari 9.6 ± 1.5 sekund ga yahshilangani ma'lum bo'ldi. Variatsiya ko'fsenti esa yil boshida ($V=11.7\%$) ni tashkil qildi yil oxiriga kelib ($V=15.6\%$) ga teng deb topildi. Tajriba oldi va tajribadan keyingi natijalar o'rtasidagi farqi 0.6 sekundni tashkil qildi. Biroq olingan natijalarni taqoslanganda statistik ishonchli farqlar topilmadi ($p < 0.05$).

1-жадвал.

Tajriba va nazorat guruhlarida shug'ullanuvchi 14 yoshli kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi dinamikasi (qizlar) (n=56)

T/p	Nazorat mashqlari	Guru hlar	TO		TK		Farqi	t	P
			X±α	V%	X±α	V%			
1.	60 m.masofaga yugurish(sekund)	TG	<u>10.2±1.2</u>	<u>11.7</u>	<u>9.6±1.5</u>	<u>15.6</u>	<u>0.6</u>	<u>2.69</u>	<u><0.05</u>
		NG	10.1±1.4	13.18	9.8±1.5	15.30	0.3	0.69	>0.05
2.	1000 m.masofaga yugurish (minut)	TG	<u>5.25.0±0.33</u>	<u>6.28</u>	<u>5.00.0±0.23</u>	<u>4.6</u>	<u>0.25</u>	<u>2.11</u>	<u><0.05</u>
		NG	5.28.0±0.45	8.52	5.11.0±0.48	9.4	0.14	1.12	>0.05
3.	Mokki tarzda yugurish 3x10 m (sekund)	TG	<u>7.5±1.3</u>	<u>17.3</u>	<u>7.0±0.89</u>	<u>12.47</u>	<u>0.5</u>	<u>2.71</u>	<u><0.05</u>
		NG	7.4±1.12	15.13	7.2±1.9	26.3	0.2	1.71	>0.05
4.	Past turnikda 90° tortilish (marotaba)	TG	<u>14±1.2</u>	<u>8.57</u>	<u>17±2.21</u>	<u>13</u>	<u>3</u>	<u>2.92</u>	<u><0.05</u>
		NG	13±1.3	10	15±2.03	13.53	2	1.71	>0.05
5.	Turgan joydan uzunlikka sakrash (metr)	TG	<u>1.62±0.51</u>	<u>31.4</u>	<u>1.75±0.51</u>	<u>29.14</u>	<u>0.13</u>	<u>3.24</u>	<u><0.005</u>
		NG	1.63±0.45	27.6	1.65±0.63	38.18	0.02	1.12	>0.05
6.	Oldinga egilish (sm)	TG	<u>11±2.4</u>	<u>21.8</u>	<u>17±2.1</u>	<u>12.35</u>	<u>6</u>	<u>3.24</u>	<u><0.005</u>
		NG	11.1±25.8	25.22	13±2.4	18.46	1.9	1.56	>0.05

Nazorat guruxi yosh kurashchilar tomonidan qayt etilgan tajribadan avvalgi va tajriba so'ngidagi ko'rsatkichlar (10.1 ± 1.4 ; 9.8 ± 1.5) o'rtasidagi statistik farqlar 0.3% ga teng deb topildi. Ushbu ko'rsatkichlar nazorat guruxida variatsiya ko'fsenti ($V=13.8\%$) dan 15.30 ga yaxshilanganligini ko'rishimiz mumkin. Tajriba va nazorat guruxining tajribadan oldingi tezkorlik ko'rsatkichlar orasida (10.2 ± 1.2 ; 10.1 ± 1.4 ;) o'rtasidagi statistik farqlar kuzatilmadi ($p>0.05$). Yil so'ngiga kelib tajriba va nazarat guruxining ko'rsatkichlari (9.6 ± 1.5 ; 9.8 ± 1.5) orasidagi statistik farqlar ishonchli $p>0.05$ ga tengligi aniqlandi.

1000 m. masofaga yugurish bo'yicha o'tkazilgan amaliy nazarat sinovlari tajriba guruxida yil boshida ko'rsatgan natijalari $5.25.0 \pm 0.33$ daqiqa vaqtda yugurib o'tishdi variatsiya ko'fsenti ($V=6.28\%$) ni tashkil qildi. Yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich $5.00.0 \pm 0.23$ daqiqada bosib o'tishga erishildi. Variatsiya ko'fsenti ($V=4.6\%$) ga yaxshilanganligini korishimiz mumkin. Ular o'rtasidagi statistik farqlar 0.25% ga teng deb topildi. Nazorat guruxlarida o'tkazilgan amaliy sinov mashqi orqali chidamkorlik jismoniy sifat ko'rsatkichlari aniqlab olindi. Olingan tajribada yosh kurashchi qizlarning yil boshida ko'rsatgan natijalari $5.28.0 \pm 0.33$ daqiqa oralig'ida bosib o'tdi, ($V=8.52\%$) yil ohiriga kelib ushbu ko'rsatkich $5.11.0 \pm 0.48$ daqiqada masofani bosib o'tishdi. Variatsiya ko'fsenti ($V=9.4\%$) Statistik farqlar ishinchliligi bor ($t=1.12$ $p>0.05$).

14 yoshli kurashchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda yordamchi vosita sifatida xarakterli o'yinlarni qo'llanilish shiddati va xajmi meyorlarini ishlab chiqib mashg'ulot jarayoniga tatbiq etish samaradorligi yuqori bo'lishining tatqiqot ishimizning farazida keltirib o'tganmiz.

Bizning nuqtaiy nazarimizda ilgari surilgan ilmiy farazimizning qanchalik xaqiqatga yaqinligi tajriba guruxida shug'ilanuvchi kurashchilarning jismoniy sifatlari nazorat guruxida shug'ilanuvchi tengdoshlari natijalariga nisbatan solishtirilganda o'sish darajasining foizlarida katta farqlar aniqlanganligi o'z isbotini topmoqda.

14 yoshli kurashchi qizlarning umumiy jismoniy rivojlantirishda xarakterni qo'llanilish shiddati, xajmi va meyorlanib mashg'ulot jarayoniga tatbiq etilgandan songi olingan natijalar xulosasi ijobiy bo'ldi. Endi bizni ilmiy yangiligimiz bo'lgan harakatli o'yinlarning qo'llanilish shiddati, xajmi meyorlarini ishlab chiqish boshlang'ich tayyorgalik bosqichi mashg'ulot jarayoniga tatbiq etib samaradorligini aniqlashdan iborat edi [5,6].

Tajriba guruhi bosqichlari makkisimon 4×10 metr masofaga yugurish testi bo'yicha qayt etgan ko'rsatkichlari yil boshida 7.5 ± 1.3 (sekund) natija qayt etishgan bo'lsa variatsiya ko'fsenti 17.3% ga teng bo'lgan, yil oxiriga kelib 7.0 ± 0.89 (sekund) variatsiya ko'fsenti esa 12.47% ni tashkil qilib yil so'ngiga kelib ijobiy tarafga o'zgarganini korish mumkin. Statistik farqlar ishonchliligi ($p>0.05$) ga teng deb topildi. Nazorat guruxi yil boshida ko'rsatgan natijalari 7.4 ± 1.12 sekundni qayt etishgan bo'lsa variatsiya ko'fsenti ($V=17.3\%$). Yil oxiriga kelib yosh kurashchilarning ko'rsatkichlari malum miqdorda o'sish kuzatildi. (7.2 ± 1.9) variatsiya ko'fsenti ($V=26.3\%$) natija bilan yakunlashdi. Nazorat guruxi yil boshida va yil oxiridagi statistik farqlar ishonchliligi ($t=1.71$ $p>0.05$) ga teng.

Tezlik jismoniy sifatini tajriba va nazorat guruxlarida shug'ilanuvchi kurashchilarning rivojlanish farqini aniqlash maqsadida yil so'ngida olingan natijalar tahliliga ko'ra nazorat guruxi kurashchilari qayt etgan natijaga ko'ra tajriba guruxida shug'ilanuvchi kurashchilar tomonidan qayt etilgan natijalar yaxshi ekanligi aniqlandi.

Yosh kurashchi qizlarning kuch jismoniy sifatini aniqlash bo'yicha qo'yilgan vazifaga ko'ra past turnikda 90° (maroaba) tortilish mashqi tanlab olindi. Natijalarning o'rtacha qiymati

tajriba guruxi kurashchilarda yil boshida 14 ± 1.2 marotaba natija ko'rsatgan bo'lsa variatsiya ko'fsenti ($V=8.57\%$) ni tashkil etdi yil oxiriga kelib ushbu ko'rsatkich 17 ± 2.21 marotaba tortilishgan bo'lsa variatsiya ko'fsenti ($V=13\%$) ga yahshilandi. Ushbu olingan tajriba guruxi yil boshiga nisbatan yil oxirida ko'rsatgan natijasida 2 morotabaga o'siganligini ko'rishimiz mumkun. Nazorat guruxi kurashchi qizlarning yil boshida ko'rsatgan natijasi 13 ± 1.3 marotaba tortilishgan bo'lsa yil oxirida ushbu ko'rsatkich ijobiy tarafga o'rgardi. ($V=10\%$ $V=13.53\%$) Tajriba guruxi kurashchilardan olingan natijalar nazorat guruxi kurashchilari ko'rsatgan natijalari nisbatan yaxshi ekanligi aniqlandi. Statistik farqlar ishonchliligi ($p>0.05$) ga teng bo'ldi.

Jismoniy sifat bo'lmish "kuch" deganda kurashchining raqib qarshiligini yengib o'tish yoki mushak kuchlanishi hisobiga unga qarshilik ko'rsatish qobiliyati tushuniladi. Kuchning quyidagi turlarini ajratish qabul qilingan: umumiy va maxsus, mutlaq va nisbiy, tezkor va portlovchan, kuch chidamliligi.

Umumiy kuch — bu kurashchining maxsus harakatlariga taalluqli bo'lmagan holda sportchi tomonidan namoyon qilinadigan kuch. Maxsus kuch musobaqa harakatlariga mos bo'lgan maxsus harakatlarda sportchi tomonidan namoyon bo'ladi [7,8].

Mutlaq kuch sportchining juda katta xususiyatiga ega harakatlarida namoyon bo'ladigan kuch imkoniyatlari bilan tavsiflanadi. Kurashda u kuch yordamida yakkama yakkaga olishish uchun muhim ahamiyatga ega (N.A.Tasatanov, 2017 168-b).

Kuch jismoniy sifatini o'zgarishlarini aniqlash maqsadida tajriba va nazorat guruxi kurashchilarning orasida farqlar borasida malumotlarni bilish bo'yicha tekshirish o'tkazilganda tajriba guruxi kurashchilarning natijalari $t=2.92$ ga teng ($p>0.05$) (1-jadvalga qarang).

Turgan joyda uzunlikka sakrash tajriba guruxi kurashchilarda yil boshida ko'rsatgan natijalari 1.62 ± 0.51 m masofaga sakrashdi variatsiya ko'fsenti ($V=31.4\%$) ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich yil so'ngiga kelib 1.75 ± 0.51 m mosofaga sakrab ijobiy natija ko'rsatishdi, variatsiya ko'fsenti ($V=29.14\%$) natija bilan yakunlashdi. Statistik farqlar ishonchliligi $t=3.24$ ga teng ($p<0.005$). Nazorat guruxi yosh kurashchi qizlarning korsatgichlari yil boshida 1.63 ± 0.45 m mosofaga sakrashgan bo'lsa yil so'ngiga kelib 1.65 ± 0.63 m masofaga sakrashdi. Ushbu natilarda yil so'ngiga kelib 2 m masofaga o'sganligi aniqlandi. Variatsiya kofisenti yil boshida ($V=27.6\%$) tashkil qilgan bo'lsa yil so'ngida ushbu ko'rsatkich ($V=38.18\%$) ga teng bo'ldi.

Tezlik-kuch sifatiga doir adabiyotlar tahlilidan olingan malumotlarga nisbatan amolyotda bo'lyotdan o'zgarishlarning bir biriga solishtirish maqsadida o'tkazilgan tekshirishlarda misol tariqasida oladigan bo'lsak 14 yosh kurashchi qizlarning natijalarini ushbu yoshdagi kurashchilarning tajriba guruxiga qaraganda nazarot guruxi kurashchilarning ko'rsatgan natijalari past ekanligi aniqlandi.

Egiluvchanlik - bu kurashchining katta amplitudada harakatlarini amalga oshirish qobiliyatidir. Egiluvchanlik bo'g'imlardagi harakatchanlik bilan aniqlanadi. U o'z navbatida, bir qator omillarga bog'liq: bo'g'im sumkalarining tuzilishi paylar, mushaklar cho'ziluvchanligi va ularning cho'zilish qobiliyatlarini, Bir nechta egiluvchanlik turlari mavjud.

Faol egiluvchanlik — bu shaxsiy mushak kuchlanishlari hisobiga harakatlarni katta amplitudada bajarish qobiliyatidir.

Sust egiluvchanlik - bu tashqi kuchlar: og'irliklar, raqib harakatlari hisobiga harakatlarini katta amplitudada bajarish qobiliyatidir. Sust egiluvchanlik hajmi faol egiluvchanlikning tegishli ko'rsatkichlaridan yuqori.

Dinamik egiluvchanlik — dinamik xususiyatlarga ega mashqlarda namoyon boʻladigan egiluvchanlikdir. Statik egiluvchanlik - statik egiluvchanlikka ega mashqlarda namoyon boʻladigan egiluvchanlikdir.

Umumiy egiluvchanlik — turli yoʻnalishlarda eng yirik boʻgʻimlarda katta amplituda bilan harakatlarini bajarish qobiliyatidir (N.A.Tasatanov, 2017 178-b).

Egiluvchanlik sifatini aniqlashda tik turgan holda oldinga egilish nazorat testidan foydalanib quydagi natijalarni aniqlashga erishdik. Tajriba guruxi kurashchilarda yil boshida koʻrsatgan natijalari 11 ± 2.4 sm ni tashkil etgan boʻlsa variatsiya koefitsenti ($V=21.8\%$) ga teng boʻldi. Yil oxiriga kelib kurashchi qizlarning koʻrsatgan natijalari 17 ± 2.1 sm ga yaxshilangan variatsiya koefitsenti ($V= 12.35\%$) ni tashkil qildi. 14 yoshli kurashchi qizlarning jismoniy sifat darajalarini aniqlash uchun nazorat guruxi kurashchilaridan ham tajriba olindi. Yil boshida koʻratgan natijalari 11.1 ± 2.8 sm ga teng boʻldi. Variatsiya koefitsenti esa ($V=25.8\%$) tashkil qildi. Yil oxiriga kelib ushbu koʻrsatgich 13 ± 2.4 sm ($V=18.46\%$) bilan yakunlashdi. Yuqorida tajriba va nazorat guruxi kurashchilari tomonidan qayt etilgan natijalarning taxlili xulosasiga shunday fikrlarni aytish zaruriyati tugʻilmoqda. Unga koʻra tajriba va nazorat guruxida yil boshidagi koʻrsatgichlarda deyarli farq yoqligi aniqlandi. Yil soʻngida esa tajriba va nazorat guruxi kurashchi qizlarning koʻrsatgan natijalarida 4sm ga yaxshilanganligini koʻrish mumkun.

XULOSA

Yakkakurashchilarda jismoniy sifatlarini rivojlantirish muomolari boʻyicha ilmiy va oʻquv-metodik adabiyotlarini tahlil qilish orqali, oxirgi vaqtlarda sport sohasidagi mutaxassislarning etibori umumiy va maxsus tayyorgarlikning eng samarali vositalari va metodlarini ishlab chiqishga qaratilgan boʻlib ular sportchi organizimining funksional tizimlariga oshirilgan talablarni qoʻyadi, ularning imkoniyatlari musobaqa faoliyatining muvofaqiyatligini belgilaydi.

Olib borilgan ilmiy tatqiqotlar va ilmiy izlanishlar yosh kurashchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda turli xil vositalardan, jumladan harakatli oʻyinlardan samarali foydalanish katta samara berishi asoslab berilgan va bu yonalishni yanaqa chuqurroq oʻrganish va uni ilmiy asoslab beradi. Jismoniy tarbiya nazariyasining asoschilaridan biri P.F Lesgaft bolalar oʻz harakatlarini boshqarib borishga oʻrganishlarda va ularda bundey mahoratni rivojlantirib borishda harakatli oʻyinlarning muntazam ravishda oʻtkazib turilishi yahshi yordam beradi, deb koʻrsatildi. Yani oʻyinlar ularni katta tezlik, chaqonlik va epchilik koʻrastib aniq maqsadni koʻzlagan holda harakat qilishga oʻrgatadi. Bunda ular qoidalarini bajarishga, oʻz-ozini boshqarishga, oʻrtoqchilikni qadrlashga ham oʻrgatib boradilar. Jismoniy sifatlarining rivojlanganlik darajasini ifodalovchi test mashqlari natijalariga koʻra tajriba va nazorat guruxlarida yil boshida koʻrsatgan natilari bir-biridan deyarli farq qildi.

Jismoniy sifat koʻrsatkichlari jumladan: kuch, tezkorlik, chidamkorlik, chaqonlik, egiluvchanlik kabi sifatlar 14-15 yoshli kurashchilarda yetarli darajada rivojlanganligi maʼlum boʻldi. Shuningdek tajriba va nazorat guruxlarini jismoniy holatlari yahshi darajada ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”PQ-4881-son Qarori lex.uz
2. Abdullaev Sh.A.-Erkin kurash. Toshkent, axborot press 2017y.

3. Abdulhaqov M.R.- Borotsya chtoby pobejdat.Sport v tvoey jizni. – M.: 1990g. S.144.
4. Aliev I.B. – Kurash bilan shug‘ullanuvchi talabalarning mashg‘ulot yuklamalari. Toshkent – 2012y.
5. Bobomurodov F.I.Kurashchilarning morfologik xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishga differensial yondashuv. Ped.f.b.f.d (PhD). diss. avtoreferati.
6. Kerimov F.A. – Yunon–Rum Kurashi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma, axborot meros. 2017y.
7. Nurshin J.M. – O‘zbek milliy kurashi. Toshkent. 1993y.17-B.
8. Tastanov N.A. –Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati.T.:2017y.
9. Taymurodov A.R. - Kurash. Monografiya 2007y.78-B.
10. Yusupov K.T. – Milliy kurash qoidalari. Monografiya. Toshkent -1992y.